

UÓT: 338.48+551.583+502.131

ARALBOYI AYMAĞINDA KLIMAT ÓZGERIWI HÁM
EKOLOGIYALIQ MASHQALALAR SHARAYATINDA REKREACIYALIQ
POTENCIALDI BAHALAWDIŃ TEORIYALIQ-METODOLOGIYALIQ
TIYKARLARI

Allanazarov K.J., Kurbanbaeva N.A.

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439321>

Annotaciya. *Bul maqalada rekreaciyaliq potencial túsiniđiniń ilimiy talqilawları, onıń quramlıq bólimleri hám bahalaw usılları sırt el, ĞMDA hám Ózbekstan ilimpazlarınıń ilimiy kózqarasları tiykarında tallanadı. Aralboyı aymađında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi nátiyjesinde júzege kelip atırđan ekologiyaliq mashqalalar aymaqlardıń tábiyđiy hám rekreaciyaliq resurslarınan aqılğa uđras paydalanıw máselelerin jáne de áhmietli etpekte. Usı kózqarastan rekreaciyaliq potencialdı kompleksli úyreniw zárúrliđi tiykarlanıp, ekologiyaliq krizis sharayatında aymaqlardıń rekreaciyaliq imkaniyatların anıqlawda integraciyalasqan kózqarastıń áhmieti jarıtiladı. Izertlew nátiyjeleri Aralboyı aymađında rekreaciya hám turizmdi rawajlandırıw jáne aymaqlardıń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwın támiyinlewde áhmietli teoriyaliq tiykar bolıp xızmet etedi.*

Tayanish sózler: *rekreaciyaliq potencial, tábiyiy rekreaciyaliq resurslar, ekologiyaliq krizis, klimat ózgeriwi, suw tamtarıslıđı, bahalaw usılları, landshaft, turizm geografıyası.*

Abstract. *This article analyzes the scientific interpretations of the concept of recreational potential, its structural components, and assessment methods based on the scientific views of foreign, CIS, and Uzbek scholars. In the Aral Sea region, ecological problems caused by climate change and water scarcity have increased the importance of rational use of natural and recreational resources. In this regard, the necessity of a comprehensive study of recreational potential is substantiated, and the importance of an integrated approach in determining the recreational opportunities of territories under conditions of ecological crisis is highlighted. The results of the research serve as an important theoretical basis for the development of recreation and tourism and for ensuring socio-economic development in the Aral Sea region.*

Keywords: *Recreational potential, natural recreational resources, climate change, water scarcity, ecological crisis, landscape, tourism geography.*

Аннотация. *В данной статье анализируются научные интерпретации понятия рекреационного потенциала, его структурные компоненты и методы оценки на основе научных взглядов зарубежных, стран СНГ и узбекских ученых. В Приаральском регионе экологические проблемы, вызванные изменением климата и дефицитом водных ресурсов, повышают актуальность рационального использования природных и рекреационных ресурсов. В связи с этим обосновывается необходимость комплексного изучения рекреационного потенциала и раскрывается значение интегрированного подхода при определении рекреационных возможностей территорий в условиях экологического кризиса. Результаты исследования могут служить важной теоретической основой для развития рекреации и туризма, а также обеспечения социально-экономического развития Приаральского региона.*

Ключевые слова: *Рекреационный потенциал, природные рекреационные ресурсы, изменение климата, дефицит воды, экологический кризис, ландшафт, география туризма.*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirisiw. Házirgi globallassıw hám urbanizaciya sharayatında xalıqtıń dem alıwı, salamat turmıs tárizin qalıplestiriw hám ruwxıy tikleniwın támiyinlewde rekreaciya ayaqlarınıń áhmieti barǵan sayın artıp barmaqta. Ásirese, Aralboyı aymaǵında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi nátiyjesinde ekologiyalıq krizis kúsheyip atırǵan házirgi dáwirde tábiyǵıy rekreaciya resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw, olardı ilimiy tiykarda bahalaw hám basqarıw áhmietli ilimiy mashqalalardan biri bolıp esaplanadı.

Rekreaciya potencialı túsiniǵı aymaqtıń dem alıw, salamatlandırıw hám turizm iskerligin rawajlandırıw imkaniyatların kórsetiwshi quramalı sistema bolıp, ol tábiyǵıy, ekologiyalıq, sociallıq hám ekonomikalıq faktorlardıń óz-ara baylanisi tiykarında qalıpleseı. Sonlıqtan, rekreaciya potencialın úyreniwde teoriyalıq-metodologiyalıq qatnaslardı tereń úyreniw hám olardı Aralboyı aymaǵındaǵı ekologiyalıq sharayatlardı esapqa alǵan halda qollanıw úlken ilimiy áhmietke iye.

Izertlewdiń maqseti - rekreaciyalıq potencial túsiniǵınıń ilimiy analizların kórip shıǵıw, onıń quramlıq bólimlerin hám bahalaw usılların anıqlaw jáne aymaqlıq izertlewler ushın, atap aytqanda, Aralboyı aymaǵında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi sharayatında, nátiyjeli metodologiyalıq tiykar islep shıǵıwdan ibarat.

Tiykarǵı bólim. Rekreaciyalıq potencial túsiniǵı ilimiy ádebiyatlarda hár túrli kózqaraslar tiykarında túsindirilgen. Sırt el ilimpazları rekreaciyalıq potencialdı aymaqtıń tábiyǵıy sharaytı, klimat qolaylıǵı, landshafttıń estetikalıq tartımlılıǵı hám infrastrukturanıń rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı quramalı sistema sıpatında talqılaydı. Olardıń pikirinshe, rekreaciyalıq potencial aymaqtıń dem alıw hám salamatlandırıw talapların qanaatlandırıw dárejesin belgileydi.

Reychel Kaplan hám Stiven Kaplan (1989, 177–196 b.) tárepinen islep shıǵılǵan “Itibardi jámlew teoriyası” (attention restoration theory) rekreatsion geografiyanıń ataqlı teoriyalarınan biri esaplanadı. Usı teoriyanıń mazmunı insan diqqatınıń eki turge bóliniwine tiykarlanadı:

Íqtıyarlı (baǵdarlangan) diqqat: Biz jumista, oqıwda yamasa quramalı máselelerdi sheshiwde paydalanatuǵın diqqat. Bul resurs sheklengen bolıp, uzaq waqıt isletilgende "kognitiv sharshaw"ǵa (miy sharshawı) alıp keledi.

Eriksiz (qızıqlı) diqqat: Bul diqqat hesh qanday kúsh talap yetpeydi. Máselen, sarqıramanıń aǵıwın, kúnniń batıwın yamasa japıraqlardıń qymıldawın baqlaǵanıımızda miyimiz dem aladı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Olardıń pikrinshe aymaq rekreaciyalıq potentsiyalǵa iye bolıwı hám insan den sawlıǵın tiklewı ushın tómendegı tort prinsipke tiykarlanıwı shárt:

Uzaqlasıw: Insan ózin kúndelikli táshwishler, jumis hám monoton ortalıqtan ruwxıy hám fizikalıq jaqtan uzaqlasqanlıǵın seziwi kerek.	Tartımlılıq: Ortalıq insan itibarın óz-ózinen tartıwı múmkin bolǵan dárejede qızıqlı (estetikalıq gózzal) bolıwı kerek. Bul iqtıyarlı diqqatqa dem beredi.
Keńlik/Bir pútinlik: Rekreaciya orni óziniń ayırıqsha dúnyasına iye bolıwı, yagniy insan onda "jana bir dúnyaga" túsip qalǵanday seziwi kerek.	Sáykes keliw: Qorshaǵan ortalıq insanniń tap sol waqıttaǵı maqsetlerine (máseleń, tınıshlıq tilewine) sáykes keliwi kerek.

Batis teoriyalari rekreacion potencialdı aymaqtıń ekologiyalıq pútinligin saqlagan halda insanniń psixologiyalıq mútájliklerin qanaatlandırıw qábileti sıpatında táriyipleydi. Bul kóz qaras Moynaq rayonında "Tábiyattı saqlaw arqalı turizmnen payda alıw" (Conservation through Tourism) modelin engiziw ushın teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi."

ǴMDA ilimpazları, sonıń ishinde, V.B. Sochava (1978. –319 c.), V.S. Preobrajenskiy (1975. 30-36 c.), N.S. Mironenko hám I.T. Tverdokhlebov (1981, 22-25 c.) hám basqalar rekreaciyalıq potencialdı geosistemalar hám landshaftlardıń turaqlılıǵı menen tıǵız baylanıslı halda qaraydı. Olardıń izertlewlerinde rekreaciyalıq potencial aymaqtıń tábiyǵıy komponentleri - relyef, klimat, suw resursları, ósimlik hám haywanat dúnyasınıń kompleksli tásiiri nátiyjesinde qalıplesetuǵın quramalı geografiyalıq kategoriya sıpatında sáwlelendiriledi.

Ózbekstanlı ilimpaz H.Vahobov h.t.b. (2014, 32-36 b.) óz izertlewlerinde rekreaciyalıq potencialdı aymaqtıń tábiyiy-geografiyalıq sharayatı, klimat qolaylıǵı, landshaft estetikalıq tartımlılıǵı hám rekreaciyalıq infrastrukturaniń rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı túrde talqılaydı. Ilimpazdıń atap ótiwinshe, rekreaciyalıq potencial aymaqtıń dem alıw, salamatlandırıw hám turizm talapların qanaatlandırıw imkaniyatın bildiretuǵın quramalı geografiyalıq kategoriya bolıp, onı bahalawda tábiyǵıy hám sociallıq faktorlardıń úylesimliliǵı tiykarǵı ólshem esaplanadı.

Geograf ilimpaz M.R. Usmanov (2020, 18–27 b). rekreaciyalıq potencialdı bahalawda aymaqtıń tábiyiy resursları, tariyxıy-mádeniy miyrası hám turizm infrastrukturasınıń kompleksli tallawına tiykarlanadı. Onıń kózqarası tiykarınan Turizm geografiyası sabaqlıǵında bayan etilgen. Onıń pikirinshe, aymaqtıń rekreaciyalıq potencialı tábiyǵıy landshaftlar, tariyxıy-mádeniy miyras, transport hám turizm infrastrukturası jáne ekologiyalıq jaǵday sıyaqlı faktorlardı kompleksli bahalaw arqalı anıqlanadı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tábiyyiy rekreაციyalıq potencialdın quramlıq bólimleri. Tábiyyiy rekreაციyalıq potencial aymaqtın dem alıw, salamatlandırıw hám turistik jumıstı ámelge asırıw imkaniyatların belgileytuǵın tábiyyiy faktorlardın kompleksinen ibarat. Ilimiy ádebiyatlarda rekreაციyalıq potencialdın strukturalıq dúzilisi túrlishe talqılanadı, biraq kópshilik izertlewshiler onın tiykarın klimatlıq, geomorfologiyalıq, gidrologiyalıq, biologiyalıq, landshaft-estetikalıq hám ekologiyalıq komponentler quraytuǵının tán aladı. Bul komponentlerdın bir putinligi aymaqtın rekreაციyalıq potencialın hám turaqlı rawajlanıw imkaniyatların belgileydi.

Rekreაციyalıq potencial quramalı, kóp faktorlı sistema bolıp, aymaqtın dem alıw, salamatlandırıw hám turizm jumısın rawajlandırıw imkaniyatların belgileytuǵın tábiyyiy, ekologiyalıq, sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy faktorlardın óz-ara úylesimliliǵi nátiyjesinde qalıpleseı. Ilimiy ádebiyatlardı tallaw sonı kórsetedi, rekreაციyalıq potencialdın quramlıq bólimleri tómendegi tiykarǵı bloklarǵa ajratıladı.

Ilimiy dereklerdın analizi boyınsha, rekreაციyalıq potencial tómendegi tiykarǵı komponentlerden quralǵan:

1. Tábiyyiy-geografiyalıq faktorlar - klimat qolaylıǵı, relyef, suw resursları, ósimlik hám haywanat dúnyası.
2. Landshaft estetikalıq tartımlılıǵı - aymaqtın landshaft bahası, tábiyyiy landshaftlardın hár túrliligi.
3. Ekologiyalıq jaǵday - qorshagan ortalıqtın tazalıǵı, antropogen júkleme dárejesi.
4. Social-ekonomikalıq faktorlar - transport qolaylıǵı, xizmet kórsetiw tarawı, turizm infrastrukturası rawajlanganlıǵı.
5. Mádeniy-tariyxıy resurslar - tariyxıy estelikler, etnografiyalıq obyektler, dástúriy mádeniyat.

Klimatlıq resurslar. Klimat sharayatları rekreაციyalıq jumıstın dawamlılıǵı, formaları hám intensivligin belgileytuǵın tiykarǵı faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Hawa temperaturası, ıǵallıq, quyash radiaciyası, samal rejimi hám jawın-shashın muǵdarı rekreაციyalıq jumıs túrleriniń qolaylı yaki qolaysız bolıwin belgileydi. Ortasha hám jumsaq klimat sharayatları, uzaq dawam etetuǵın quyashlı kúnler, hawa massalarınıń salıstırmalı turaqlılıǵı dem alıw hám salamatlandırıw turizminiń rawajlanıwı ushın qolaylı sharayat jaratadı. Klimatlıq resurslardın joqarı dárejede qolaylılıǵı aymaqtın rekreაციyalıq tartımlılıǵın arttırıp, jil dawamında paydalanıw imkaniyatın keńeytedi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Geomorfologiyaliq resurslar. Geomorfologiyaliq sharaytlar relyeftiń dúzilisi, biyiklik zonallıǵı, janbawırlardıń tikligi hám ekspoziciyası menen belgilenedi. Tawlı aymaqlar, oypatlıqlar, saylar, jarlıqlar hám platolar hár qıylı rekreaciyalıq iskerlik túrlerin rawajlandırıw imkaniyatın beredi. Taw landshaftları tiykarınan salamatlandırıw, sport hám ekoturizm baǵdarlarında joqarı rekreaciyalıq áhmetke ie bolsa, tegislik aymaqlar dem alıw hám mádeniy dem alıw ushın qolaylı esaplanadı. Releftiń hár túrliligi aymaqtıń estetikalıq tartımlılıǵın arttırıp, rekreaciyalıq jumıs túrlerin diversifikaciyalaw imkaniyatın jaratadı.

Gidrologiyaliq resurslar. Suw obektleri rekreaciyalıq potencialdıń eń áhmetli quramlıq bólimlerinen biri bolıp esaplanadı. Dáryalar, kóller, suw saqlaǵıshlar, mineral bulaqlar hám jer astı suwlarınıń bar ekenligi dem alıw, shomılıw, sport, balneologiyaliq hám salamatlandırıw jumısların rawajlandırıw ushın áhmetli sharayat jaratadı. Ásirese, mineral suw derekleri hám termal bulaqlar salamatlandırıw hám medicinalıq rekreaciya baǵdarında joqarı áhmetke ie. Suw obektleriniń ekologiyaliq jaǵdayı, olardıń tazalıǵı hám gidrologiyaliq rejimi aymaqtıń rekreaciyalıq tartımlılıǵın belgileytuǵın tiykarǵı faktorlardan biri bolıp esaplanadı.

Biologiyaliq resurslar. Ósimlik hám háywanatdúnyası rekreatsion aymaqlardin tabiiy gozalıǵın belgilewshi tiykarǵı komponentler esaplanadı. Biologiyaliq turliliktn joqarı dárejesii tabiiy aymaqtin turaqlılıǵın táminlep, aymaqtin ekologiyaliq siyimlilik dárejesin asiradi.

Landshaft-estetikalıq resurslar. Landshaftlardıń estetikalıq tartımlılıǵı rekreaciyalıq potencialdıń subyektiv, biraq áhmetli komponenti esaplanadı. Peyzaj gózzallıǵı, tábiyǵıy ortalıqtıń úylesimliliǵı, ráńbáreńligi hám vizual qabıl etiliwi dem alıwshılardıń psixologiyaliq jaǵdayına tikkeley tásir kórsetedi. Taw kórinisleri, suw basseynleri, jasıl massivler, siyrek ushırasatuǵın tábiyiy formalar hám panoramali kórinisler aymaqtıń rekreaciyalıq tartımlılıǵın sezilerli dárejede arttıradı. Estetikalıq qun joqarı bolǵan aymaqlar, ádette, rekreaciyalıq júkti kóbirek tartadı.

Ekologiyaliq jaǵday hám turaqlılıq. Aymaqtıń ekologiyaliq jaǵdayı hám tábiyǵıy sistemalardıń turaqlılıǵı rekreaciyalıq potencialdı belgileytuǵın eń áhmetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıw dárejesi, landshaft degradaciyası, antropogen júkleme intensivligi rekreaciyalıq aymaqlardıń paydalanıw imkaniyatların shekleydi. Ekologiyaliq jaqtan taza, turaqlı landshaftlar rekreaciyalıq iskerlik ushın eń qolaylı aymaqlar esaplanadı. Sonlıqtan rekreaciyalıq potencialdı bahalawda aymaqtıń ekologiyaliq turaqlılıǵı ayrıqsha ólshem sıpatında inabatqa alınıwı zárúr.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bul komponentler óz ara tígiz baylanisli bolıp, aymaqtıń ulıwma rekreaciyalıq imkaniyatların belgileydi.

V.A. Rafikov, K.J. Allanazarov, B. Sharipov hám N.D. Sarsenbaevlardıń "Prediction-Informatational Properties of Natural Components and Complexes of the Arid Zone of Uzbekistan" (2023, 323-328 b.) atlı ilimiy maqalasında atap ótiliwinshe, arid aymaqlarda tábiyiy komponentler hám landshaft kompleksleriniń ózgeshelikleri aymaqlardıń ekologiyalıq hám xojalıq jaqtan rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye.

Aymaqlardıń rekreaciyalıq potencialın bahalawda tábiyiy komponentler hám landshaft kompleksleriniń ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Tábiyiy ortalıqtıń geologiyalıq dúzilisi, relyefi, topıraq qaplamı hám de ekologiyalıq jaǵdayı aymaqtan rekreaciyalıq maqsetlerde paydalanıw imkaniyatların belgileydi. Ózbekstannıń arid zonalarında tábiyiy komplekslerdiń qalıplesiwi kóp tárepleme geologiyalıq dúzilis hám tábiyiy procesler menen baylanisli bolıp, bul aymaqlardıń landshaft hár túrliligin támiyinleydi.

Geologiyalıq dúzilis hám relyef formaları rekreaciyalıq resurslardıń qalıplesiwinde áhmiyetli faktor esaplanadı. Taw dizbekleri, oypatlıqlar, tegislikler hám basqa da geomorfologiyalıq formalar aymaqtıń estetikalıq kórinisi hám turizm potencialına unamlı tásir kórsetedi. Sonday-aq, tábiyiy prosesler nátiyjesinde qalıplesken landshaftlar ekologiyalıq turizm, sayaxat hám dem alıw jumsların rawajlandırıw ushın áhmiyetli resurs bolıp xızmet etedi.

Rekreaciyalıq potencialdı bahalaw metodları.

Rekreaciyalıq potencialdı bahalawda túrli ilimiy qatnaslar qollanıladı. Eń keń tarqalgan usıllar tómendegilerden ibarat:

- Kompleks integral bahalaw usılı - barlıq faktorlardı bir sistemada bahalaw imkaniyatın beredi.
- Ball (reyting) tiykarında bahalaw - hár bir kórsetkishti ball arqalı anıqlap, ulıwma potencialdı esaplaw imkaniyatın jaratadı.
- Ekologiyalıq sheklewler analizi - aymaqtıń rekreaciyalıq rawajlanıwına tosqınlıq etiwshi ekologiyalıq faktorlardı anıqlawga xızmet etedi.
- Kartografiyalıq hám GIS texnologiyaları tiykarındaǵı analiz - aymaqlıq ayırmashılıqlardı anıqlaw hám keńisliklik analiz ótkeriwde nátiyjeli esaplanadı.

Ilimiy dereklerdiń analizi sonı kórsetedi, ekologiyalıq krizis aymaqları ushın rekreaciyalıq potencialdı bahalawda kompleksli hám integraciyalasqan usıllar eń qolaylisi esaplanadı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Juwmaq.Juwmaqlap aytqanda, rekreaciya potenciali túsiniqi quramalı, kóp faktorlı hám aymaqlıq ózgesheliklerge tikkeley baylanıslı bolǵan ilimiy kategoriya esaplanadı. Sırt el, ĞMDA hám Ózbekstan alımlarınıń teoriyalıq kózqaraslarınıń analizi rekreaciya potencialın bahalawda tábiyǵıy-geografiyalıq, ekologiyalıq, sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy faktorlardı kompleksli túrde esapqa alıw zárúrligin tiykarlaydı. Aralboyı aymaǵınıń rekreaciyalıq potencialın bahalawda bolsa klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi sharayatları, tábiyǵıy komponentler hám landshaft kompleksleriniń ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmietke iye.

Aralboyı aymaǵınıń geologiyalıq dúzilisi, relyef túrleri hám landshaft hár qıylılıǵı tábiyiy rekreaciyalıq resurslardı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlar bolıp, aymaqtıń turizm hám dem alıw jumısın rawajlandırıw ushın áhmietli tiykar bolıp esaplanadı.

Ekologiyalıq krizis hám suw jetispewshiligi sharayatında aymaqlardıń rekreaciyalıq imkaniyatların anıqlawda integraciyalasqan bahalaw usıllarınan paydalanıw ilimiy jaqtan eń maqul qatnas esaplanadı. Bul metodikalıq tiykarlar Aralboyı aymaǵında aymaqlıq rejelestiriw, rekreaciya hám turizmdi turaqlı rawajlandırıw strategiyaların islep shıǵıwda áhmietli ilimiy dárek bolıp xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The Experience of Nature: A Psychological Perspective*. Cambridge University Press.
2. Преображенский, В. С. (ред.). *Теоретические основы рекреационной географии*. — Москва: Наука, 1975. — 224 с.
3. Исаченко А.Г. *Ландшафтоведение и физико-географическое районирование*. — Moskva, 1991. 319 с.
4. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. “Рекреационная география” Москва: 1981. - 207 с.
5. Vahobov N., Xaitboyev A. *Rekreacion geografiya* - Toshkent: Universitet, 2014 – 160 b.
6. Usmonov M.R. va boshqalar. *Turizm geografiyasi*. (o‘quv qo‘llanma) – Toshkent: 2020. 281 b.
7. Rafikov V.A., Allanazarov K.J., Sharipov B., Sarsenbaev N.D. Prediction-Informational Properties of Natural Components and Complexes of the Arid Zone of Uzbekistan. // *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 2023. pp. 323-328 (<https://doi.org/10.36713/epra13661>).